

THE NEGATIVE IMPACT OF A DYSFUNCTIONAL FAMILY ON ADOLESCENCE: CAUSES OF THE EMERGENCE OF DEVIANT BEHAVIOUR

Azadaliyeva Shiruya Mahammadali

*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan*

UĞURSUZ AİLƏNİN YENİYETMƏYƏ MƏNFİ TƏSİRİ DEVIANT DAVRANIŞININ MEYDANAGƏLMƏ SƏBƏBLƏRİ

Azadaliyeva Şiruyə Məhəmmədəli

*Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan*

Abstract

Based on research and observations, psychologists and educators have concluded that children are capable of managing their parents. This hidden control is called manipulation. As it is often said: "A child is the best diplomat." A child who can identify their parents' "weak spot" uses it to achieve their own hidden goals.

For example, when a father refuses to buy another doll, a girl might respond: "I love my grandmother the most, she buys me everything." If a boy is forbidden to play the drums early on a Saturday morning, he may stand outside his parents' bedroom and cry loudly until he is allowed to play. As soon as permission is granted, the tears disappear and the game continues.

In such situations, parents initially try to calm the child and stop the tantrum. However, once the child gets what they want, the tears vanish completely. Over time, as children gain experience, they increasingly use their parents' "weak points" to achieve their goals. Children quickly learn which adults can be influenced by tears, shouting, aggression, or flattery. The more promptly parents respond to such behavior, the more often children resort to these methods.

Several types of manipulative behavior in children can be distinguished. The "little dictator" displays stubbornness and often reacts with anger toward others, using tantrums to force adults to meet their demands. The "weak child" does everything possible to make adults do tasks on their behalf.

In fact, children are not born "difficult" or "easy." They are ordinary children who may later become "difficult."

Xülasə

Psixoloq və pedaqoqlar tədqiqat və müşahidələri əsasında belə qənaətə gəliblər ki, uşaqlar öz valideynlərini idarə etməyi bacarırlar. Bu gizli idarəetməyə manipulyasiya deyilir. Oxuyuruq: "Uşaq ən yaxşı diplomatdır. Valideynlərinin "zəif damarı" nı tuta bilən uşaq bundan öz gizli məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə edir. Məsələn, qız atanın növbəti gəlinciyi almaq istəməməsinə cavab olaraq "Nənəmi hamıdan çox istəyirəm, o, mənə hər şey alır" deyir. Şənbə günü səhər tezdən oğlana barabanda çalmağı qadağan edirlər, oğlan valideynlərinin yataq otağı qarşısında durub bərkdən ağlayır, o vaxta qədər ki, ona oynamağa icazə verilir. İcazə alınan kimi göz yaşları yoxa çıxır və oyun davam etdirilir. Belə situasiyalarda ilkin olaraq valideynlər uşağı sakitləşdirmək və isticarını kəsmək istəyirlər. Lakin uşaq istədiyini alan kimi göz yaşından əsər-ələmət qalmır. Zaman keçdikcə, təcrübə qazandıqca uşaq məqsədinə nail olmaq üçün valideynlərinin "zəif damar"ından daha geniş istifadə edir. Uşaqlar yaxşı bilirlər ki, böyüklərdən kimə göz yaş, qışqırıq və aqressiya, kimə yaltaqlıqla təsir göstərmək olar. Uşaqların bu cür davranışına valideynləri nə qədər çevik reaksiya verərlərsə, uşaqlar bu üsullardan daha çox istifadə edirlər. Uşaq manipulyasiyalarının bir neçə növünü ayırırlar. "Kiçik diktator" inadkarlıq göstərərək ətrafdakılara hər zaman qəzəblə yanaşır. İstərika çıxararaq böyüklərin onun tələbini ödəməyə məcbur edir. "Zəif körpə" böyüklərin onun əvəzinə işləməsi üçün hər şey edir". Əslində uşaqlar "çətin" və "asan" olaraq doğulurlar. Bu normal uşaqlar sonradan "çətin" olurlar.

Keywords: parents, communication, manipulation, teenager, re-parenting

Açar sözlər: valideynlər, ünsiyyət, manipulyasiya, yeniyetmə, yenidəntərbiyə

Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələr böyüklərin onlara münasibətinin nəticəsi kimi meydana gəlirlər. Onların çoxusu ünsiyyət tələbatı ailədə, və təhsil aldığı məktəbdə təmin olunmayan yeniyetmələrdir. Çətin uşaqlar nadinc, sözə baxmayan, tənəblər, inadkar, intizamsız, kobud, yalançı, asosial olurlar. Yeniyetmə özünü pis aparırsa, pedaqoji təsirlərə laqeyd qalırsa, deməli onunla qarşı tərəflər

arasında müəyyən anlaşılmazlıqlar yaranmışdır. Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələrin meydana gəlmə səbəbləri belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, onları "düz yola" qaytarmaq üçün psixoprofilaktika və psixokorreksiya vasitələrindən faydalanmaq məqsədəuyğun olardı.

Mütəxəssislər yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan, başqa sözlə “çətin” yeniyetmələrin 4 qrupuna diqqət yetirirlər:

1) davranışındakı qüsurları onun iradi-emosional inkişaf səciyyəsi ilə şərtlənən yeniyetmə;

2) pedaqoji cəhətdən baxımsız və nəticədə əxlaqi təsəvvürlərə yiyələnməyən yeniyetmə;

3) əlverişli olmayan inkişaf şəraiti və ya tərbiyəçinin düzgün iş apara bilməməsinin təsiri ilə çətin böyüyən yeniyetmə;

4) uyğun gəlməyən münasibətlərlə şərtlənən və yaxud xüsusi çətin tərbiyə alanlar”.

Valideynlər tərbiyəli, əxlaqlı, yüksək mənəviyyatlı, geniş dünyagörüşünə, savada, nümunəvi davranışa malik oğul və qızlar tərbiyələndirmək üçün övladlarını öyrənməli, onun imkanları, fərdi müxtəlifliyi, arzu və istəkləri, meyilləri, əyləncələri, dostlarının, yoldaşlarının kim olduğu ilə maraqlanmalı, müstəqilliyinin qarşısını almamalıdır. Valideynlər anlamalıdır ki, onlar öz övladlarına, “çətin” olan uşağına, yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetməyə bu halında, məhz bu gün lazımdır. Belə çətin vəziyyətdən onu çıxarmaq üçün ata-ana müəyyən güzəştlərə də getməli, qarşılıqlı anlamanın yaranmasına, onun keçirdiyi yaşantılara bələd olmağa çalışmalıdır. Əks təqdirdə, ailədə qayğı, diqqəti görməyən, bunun əvəzində laqeydlik hiss edən yeniyetmə özünə dəstəyi kənar mühitdə axtarmalı olur. Bu “kənar mühit”in mənəvi-psixoloji atmosferinin necə olması isə, valideynə sirr kimi qalır.

Etiraf edilməlidir ki, yeniyetmələrin yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olmasında uğursuz ailələrin günahı daha böyükdür. Belə ailələr öz günlərini problemləri ilə başa vurur, uşaq arxa plana keçir. Bəzən qayğı, nəvaziş nədir, uşaq müntəzəm döyülür, söyülür və s.

Başqa hallarla da qarşılaşmaq olur. Uğursuz ailədə qadın bir sıra hallarda məsləhətsiz, öz uşaqlarının problemləri ilə tək-tənha qalır. Yaxud müəllimlər, psixoloqlar, polis şöbələrinin yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə inspektorları, sosial işçilər, uğursuz ailələrlə, yaxud “çətin” yeniyetmələrlə işdə böyük çətinliklərdə rastlaşırlar. Belə hallarda uğursuz ailəni diqqətlə öyrənmək, uğursuzluğun səbəblərini araşdırmaq və onların aradan qaldırılması üçün birgə tədbirlər müəyyənləşdirmək məsləhətdir. Təbii ki, yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmə də diqqətdən kənarda qalmamalıdır.

Bu sahədə müvəffəqiyyətə nail olmaq üçün uğursuz ailənin müasir tipologiyasını təhlil etmək, davranışı və rəftar tərzi qüsurlu olan, cinayət xarakterli əməllərə meyil göstərən yeniyetmənin ailəsindəki uğursuzluğun tiplərini, yetkinlik yaşına çatmayanların deviant davranışının formalarını, həmin yeniyetmələrə psixoloji təsirin mexanizmini müəyyənləşdirmək vacibdir.

Uğursuz ailə dedikdə nə başa düşülməlidir? Bu, elə ailədir ki, uşaqların tərbiyəsi, təhsili, ilkin sosiallaşması üzrə özlərinin başlıca vəzifələrini yerinə yetirmir; öz övladlarına psixoloji zədə vurur, onları deviant davranışlı şəxslərə, cəmiyyətə zidd əməllərə qurşanan insanlar edirlər.

Uğursuz ailənin tipindən asılı olaraq və yetkinlik yaşına çatmayanların deviantlığının formalarını nəzərə

alaraq, “çətin” yeniyetməyə psixoloji təsirin metodikaları kompleksini nəzərdən keçirmək, psixokorreksiya proqramları işləyib hazırlanmalıdır.

Yeniyetmənin davranışında kənarçıxma hallarının səbəbi onun tərbiyəsindən irəli gəlir. Çox güman ki, nə vaxtsa onun tərbiyəsində səhvlərə yol verilmişdir. Bunu tədqiqatlar da göstərir.

Yeniyetmənin “çətin” olmasının bir sıra səbəbləri vardır. Səbəblər sırasında uğursuz ailə şəraiti özünəməxsus yer tutur. Burada heç də yalnız ailə tərbiyəsindən təzindən (təzyiqə əsaslanan despotik tiptən, yaxud əksinə, sərbəst, uşağı qayğılardan və vəzifələrdən azad edən, uşaqların taleyinə biganə və etinasız münasibətə əsaslanan rəsmi, quru təzədən, aksetik, yaxud zərif üslubdan) söhbət getmir.

Söhbət, bilavasitə uğursuzluqdan, bəzi ailələrdəki yaramaz münasibətlərdən, məişət və sosial özbaşnalıqdan, ixtilaf və nizamsızlığın hökm sürdüyü valideynlər arasında ardı-arası kəsilməyən mübahisələrin kök saldığı ailələrdən gedir. Ailə üzvləri arasında münasibətlərin bərbad hala düşməsi kimi hallara rast gəlinir. Kəsəsi, mövcud ədəbiyyatda göstərilirdiyi kimi, “çətin yeniyetmələr”, hər şeydən əvvəl “çətin” valideynlərin övladlarıdır. Həm də uğursuz kateqoriyasına heç də yalnız bu ailələr aid edilmir. Ciddi narahatçılığı eyni zamanda zahirən uğurlu olan, evdə övladları üçün hər cür şərait və rahatlıq yaradılan ailələr doğurur. Burada uşaq və yeniyetmələr dəhşətli tənhalıqla yaşayırlar. Bu ailələrdə valideynlər öz yeniyetmə oğul və qızlarının mürəkkəb daxili dünyası ilə maraqlanmır, onların tələbatlarını, arzu, istək, həvəs və maraqlarını, meyillərini, hiss və həyəcanlarını öyrənməyə və anlamaya çalışmır, təşəbbüs göstərmirlər. Laqeydlik mühiti uşaqlarda son dərəcə dərin ümidsizlik yaradır ki, onları böyüklərlə, valideynlərlə, müəllimlərlə, ailənin digər yaşlı üzvləri, qohumları ilə səmimi, xoş və xeyirxah ünsiyyətdən məhrum edir.

Yeniyetmə şəxsiyyətinin öz formasını dəyişməsi, başqa sözlə, deformasiyaya uğraması aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: onun mənəvi-ruhi-iradi mühtində boşluqlar və təhriflər baş vermiş, ona görə də bütün bu hallar onun davranış motivasiyasının bu yönündə - xoşagəlməz baxışlar, bəyənilməyən rəftar, ünsiyyət və oturuş-duruş adətlərinin formalaşmasına imkan vermişdir. Adameşitməzlik, sözə, öyüd-nəsihətə qulaq asmamaq, öz bildiyini eləmək və bunu normal hesab etmək daha ciddi nəticələrə səbəb olur: yeniyetmə hüquq qaydalarını,

qanunun tələblərini pozur. Bu hal tez-tez təkrar olunur və o, cinayət yoluna düşür.

Yenidəntərbiyə yeniyetmə şəxsiyyətinin mənfi xüsusiyyətlərinin profilaktikasına və aradan qaldırılmasına xidmət edir və aşağıdakı kateqoriyalardan olan yeniyetmələri əhatə edir: 1) “çətin” tərbiyə olunan; 2) pedaqoji cəhətdən özbaşına buraxılmış; 3) hüquq qaydalarını pozan yetkinlik yaşına çatmamışlar; 4) yeniyetmə cinayətkarlar.

Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmələrin deviant davranışının formalarına aiddir: təhsildən yayınmaq, istər valideynin, istərsə də müəllimin, sözüne baxmamaq, insanlarla, o cümlədən həmyaşıdları ilə kobud və rəhmsiz davranmaq, yüksək səviyyəli aqressivlik, tüfeylilik, avaraçılıq, erkən cinsi

həyata başlamaq, xuliqanlıq, oğurluq, narkotikə, spirtli içkilərə qurşanmaq, siqaret çəkmək, fahişəlik, kriminal qruplarda əlaqədə olmaq, vandalizm və s.

Daha çox fiziki və psixoloji cəhətdən sağlam olmayan yeniyetmələr deviant davranış nümayiş etdirirlər.

Pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatda (A.İ.Uiyutikov, İ.S.Qanşına və b.) yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmənin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən uğursuz ailənin yeddi tipinə münasibət bildirilir:

1. Spirtli içkiyə aludə olan (qurşanan) ailə. Valideynlərdən biri, yaxud hər ikisi spirtli içkidən hədsiz istifadə edir.

2. Asosial və mənəviyyatca düşkün ailələr. Belə ailələr cəmiyyətə zidd yönəlmələrlə səciyyələnilir.

3. Münaqişəli vəziyyətin hökm sürdüyü ailələr. Belə ailələrdə ya münaqişə daim baş alıb gedir, yaxud da ara-sıra olur. Nəticədə ailədə bir-birinə qarşı hörmətsizlik, təhqir, bir-birini söymə, ərin arvadını döyməsi şəraiti hökm sürür.

4. Kriminal ailələr. Burada valideynlərdən, böyük qardaşlardan (bacılardan), ailənin digər üzvlərində kişsə, yaxud kimlərsə ya həbsdədirlər, yaxud həbsdən azad olub gəliblər.

5. Valideynləri psixi cəhətdən xəstə olduqları ailələr. Ata-anadan biri, yaxud hər ikisi psixi dispanserdə qeydiyyatda dayanır. Bir sıra hallarda belə ailələrdən olan uşaqların da psixi cəhətdən müəyyən qüsurları olur. Onlar dərstdən yayınır, küçələrdə dolaşır və s.

6. Valideynin narkotik qəbul etdiyi ailə. Ata-analardan biri, yaxud hər ikisi narkotik qəbul edir.

Uğursuz ailənin yuxarıdakı təsnifatı uğursuz ailənin yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetməyə təsirinin kriminogen xarakterini göstərir.

Beləliklə, uğursuz ailələrlə məqsədyönlü, sistemli, fasiləsiz iş aparılmalıdır ki, onların yeniyetmələrə təsirini neytrallaşdırmaq mümkün olsun. Pis təsir altında olan yeniyetmənin yenidəntərbiyəsi diqqət mərkəzində durmalı, bütün tərbiyə təsisatları yeniyetmənin həyatın fərəhli yollarına çıxmasına kömək göstərməlidirlər.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin sözləridir: “Bizim ailəmizdə böyük məsuliyyət və kiçik azadlıq var idi”. Hər bir uşaq, hər bir yeniyetmə bu azadlığı hiss etməlidir, onun müstəqilliyini, təşəbbüsünü məhdudlaşdırmaq olmaz. Hər bir ata, hər bir ana çalışmalıdır ki, ailəsində “böyük məsuliyyət və kiçik azadlıq” hökm sürsün. Bu, yeniyetmələrin gələcəyi, firavan günləri üçün lazımdır.

Ədəbiyyat

1. Bahadırqızı S. Dini dözümlülüyün Azərbaycan nümunəsi beynəlxalq diqqət mərkəzində. “Təhsil problemləri” qəz., 2013, 01-07 mart

2. Bayramov. Ə.S., Əlizadə Ə.Ə.. Psixologiya: Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Çinar-Çap, 2006, 620s

3. Əhmədov H.H. Pedaqogika: Eksperimental dərs vəsaiti (orta ixtisas məktəblərinin pedaqoji fakültələri üçün). Bakı: ABU, 2006, 296 s.

4. Əliyev P.B. Tolerantlıq tərbiyəsinin sistemi // Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin xəbərləri. Pedaqoji və psixoloji elmlər seriyası. 2009, № 3, s. 28-37

5. Əlizadə Ə.Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı: Ozan, 1998, 368 s.

6. Ömərrov V. Vətəndaş cəmiyyəti və tolerantlıq. “Səs” qəzeti, 2012, 3 iyul